

INGLIZ TILIDA TEZ VA RAVON QAPIRISHNING 3 TA OSON YO‘LI

Dilbar Meliboyeva Nazarovna

Samarqand viloyat Bulung‘ur tuman

34-maktab ingliz tili fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7203914>

Anotatsiya: Ushbu maqola umumta‘lim maktablarida ingliz tilida qanday qilib tez va ravon gapirishni o‘rgatishning asosiy yo‘nalishlari haqida ma‘lumot beradi.

Kalit so‘zlar: qiziqishlarga e‘tibor, stressni bartaraf qilish, tanaffus, jarayon, matn ma‘nosi, 5 Ws, detallar, misollar.

Inson gapirishni o‘rganishi uchun ikki yilga muxtoj bo‘ladi, jim turishni o‘rganishi uchun esa, ellik yil kerak.

(Ernest Heminguey)

Har bir tirik jonzot borki o‘zi yoki biron-bir hodisa haqida xabar berishni xohlaydi. Buning uchun esa ulardan gapirishni yoki qandaydir tovush chiqarishni talab qiladi. Hayvonlar tovush orqali xabar bersa, inson zoti gapirib berish orqali ma‘lumot beradi. Boshqa millat vakillari bilan muloqot qilish yoki so‘zlashish uchun o‘sha til vakillarining tilini bilishi kerak bo‘ladi. Bu o‘z-o‘zidan chet tilini o‘rganishga sabab bo‘ladi. Chet tili nafaqat muloqot vazifasini balki iqtisod va siyosat rishtalarini bo‘g‘lashda ham asosiy o‘rinni egallaydi. Ravon, mazmunli nutq esa hamisha o‘z samarasini beradi.

Xo‘sh, hozirgi kunda umumta‘lim maktablarida chet tilida gapirishni o‘rgatishning qanday oson yo‘llari bor? Ularni o‘quvchilarga qanday o‘rgatamiz? Quyida o‘quvchilarni chet tilida gapirishni o‘rgatishning 3ta oson yo‘llari haqida ma‘lumot beramiz.

1. Focus on interests – qiziqishlarga e‘tibor qaratish
2. Don’t stress – stressga tushmaslik

3. Provide good content – yaxshi mazmuni ta’minlash

1. O‘z qiziqishiga ko‘ra ingliz tilida o‘qish yoki gapirish. Boshqa so‘z bilan aytganda qiziqishlar insonga o‘zini erkin his qilib, ravon so‘zlashga ko‘maklashadi. Tasavvur qiling agar o‘quvchiga siz hojlagan mavzuda gapir desangiz, u fikrini bayon qilishga qiynaladi yoki gapirmaydi. Agar unga o‘zing qiziqadigan mavzuda gapir desangiz, to‘xtamay o‘z ona tilida gapirishi mumkin. Endi shu holatni chet tili uchun qo‘llasa, qiziqadigan mavzusi haqida inglizcha gapirib, bilmagan so‘zlarini lug‘atdan astoydil axtarishi mumkin. O‘quvchi aynan hozir nimaga qiziqishini aniqlab, o‘sha haqida ma’lumot berishini talab qiling. Masalan, kundalik hayotda har kuni biror –bir yangi taom tayyorlashga qiziqadi deylik. U ingliz tilida taomlarning nomlarini, tayyorlanishini, ketadigan masalliqnlarni aytib berishi mumkin. Bilmasa bilishi kerakligidan lug‘atdan axtarib o‘rganadi. Bunday vaqtda inson to‘xtay olmaydi chunki shu mavzuga qiziqadi va uni e’tibordan chetda qoldirmay tinimsiz o‘rganadi. Agar kimdir undan shu mavzu haqida chet tilida gapirib berishini so‘rasa u allaqachon so‘zlab berishga tayyor bo‘ladi. Chunki uni qiziqib o‘rgandi. Masalan, o‘quvchining qiziqishlarga kitob o‘qish, basketbol va taom pishirish kiradi deylik. Keling uni STEAM yo‘nalishida ko‘rib chiqamiz.

a) sevimli kitobing haqida ingliz tilida gapirib berishga tayyorlan desangiz, u avvalo kitobni rasmini chizishi va u haqida inglizcha so‘zlab, ta’rif berishi mumkin.

b) basketbol haqida gapirishi kerak bo‘lsa, avvalo, koptokni o‘z qollari bilan qog‘ozdan yasashi va basketbol o‘yinining vatani, uni necha guruh o‘ynashi va guurh necha kishidan iborat bo‘lishi haqida gapiradi. Masalan: I was fell in love with basketball when I was a child. I played with my father 3 or 4 days in a week. I loved watching my dad’s games. The game was born in the USA. Its “ father ” is James Naismith, who was a PT teacher in Stranford.....

c) taom haqida bo‘lsa, qaysi taomni yoqtiradi va uni qanday va qachon, kim bilan tayyorlagani haqida aytib berishi mumkin. Agar o‘quvchida siz so‘ragan narsa haqida allaqachon ozgina tushuncha bo‘lsa, u bemalol gapirib keta oladi.

Eslatma: agar kim bilandir inglizcha muloqot qilmoqchi bo‘lsangiz ozingiz yoqtirgan mavzudan boshlang. Masalan: -Hey! I love cooking. Do you like cooking? Speak about yours. ...

Har bir yoqtirgan mavzungizni har soatda ingliz tilida kamida 3 marta aytib, takrorlab qo‘ying.

2. Stressga tushmaslik kerak, aksincha ingliz tilida gapirayotganda zavq olish kerak. Zero stressga tushganda inson miyasi ham stressga tushadi, ehtimol qo‘llari ham musht holatiga kelishi mumkin va natijada muloqotga qiynaladi.

Stressga tushishning oldini olishning ikki xil usuli bor: qisqa tanaffus va o‘rganish jarayonini kuzatish.

a) Agar o‘quvchi ingliz tilini kecha-yu kunduz tinmay olti oydan beri o‘rganayotgan bo‘lsa, o‘rtada 2-3 kun dam lib boshqa narsa bilan shug‘ullanishi mumkin, masalan, yoqtirgan kinosini ingliz tilida ko‘rishi yoki inglizcha qo‘shiqlarni tinglashi mumkin. Madaniy hordiq juda muhim hisoblanadi.

b) o‘rganish jarayonini kuzatishda o‘quvchi 2-3 hafta til o‘rganib 1kun dam olib, yana 2-3 hafta o‘rganib yana dam olganida o‘rganishlar orasidagi farqni ko‘ra oladi. Kamchiliklarni to‘ldirishi ham mumkin.

3. Nutq ma‘nodorligi. Ingliz tili o‘rganuvchisiga grammatika muhim, ammo ingliz tilida gapirish uchun grammatikaga unchalik ahamiyat berish kerak emas. Chunki native speakerlar ham grammatik xatolar qilishadi. Gapirish uchun ma‘no muhimroq bo‘ib, grammatik xato qilishdan qo‘rqmaslik kerak.

Masalan, kimdir siz bilan suhbatlashish uchun sizga “ What is your favourite movie?” deb savol berdi. Siz esa “ Oh, I love the sound of music. I like this movie because people, music, children are amazing. Husband, wife spend time together, children ran around there was exiting things happened in the movie, they had to save their love ”. Shu tariqa siz grammatik xatolar qildingiz. Matn ma‘nodorligini tashkil qilish uchun quyidagilarga e‘tibor qaratish kerak.:

a) 5 Ws- Who, What, When, Where, Why? Bu beshtalik mavzuni tushuntirishda juda muhim.

b) 3details- muhokama qilayotgan mavzudagi 3ta asosiy detallarga e’tibor berish.

Masalan, yuqorida aytib o‘tgan taom pishirishni olsak, undagi 3ta muhim detallar haqida o‘quvchi quyidagilarni aytishi mumkin:

- Men Meksika taomlarini juda yoqtiraman, ayniqsa salatlarini,

- Meksika taomlarini yoqtirishimga sabab , yoshligimda dadam bunday taomlarni tez-tez tayyorlab berardi.

- Men ayniqsa” toco” salatini yoqtiraman , chunki unda barcha masalliqalar aralshtirilsa ham, o‘zgacha ta’ m hosil qiladi.

c) Gapirilayotgan mavzuga 3 ta misol berilishi kerak.

Xullas, ingliz tilida tez va ravon gapirishni o‘rganishda , eng avvalo qiziqarli mavzu tanlanib, 5 Ws, 3 details, 3 examples ga e’tibor qaratilsa, hech qanday stresslarsiz gapirish mumkin. Oquvchilarga ingliz tilini gairishni o‘rgatishda yuqoridagilar e’tiborga olinsa maqsadga muvofiq bo’ladi.